

УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСХОДА ДЕТСКИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Адизов Исроил Шукурович

Бухарский филиал Республиканского специализированного онкологического и
радиологического научно-практического медицинского центра

адизовисроил@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7916890>

Рак возникает у людей любого возраста и может поражать любую часть организма. Он начинается с генетических изменений в отдельных клетках, которые затем начинают размножаться, что приводит к возникновению новообразования (опухоли). При отсутствии лечения раковая опухоль разрастается, вторгается в другие ткани организма, повреждает их и приводит к смерти. Раковые заболевания у детей, в отличие от взрослых, в подавляющем большинстве случаев не имеют установленной причины. Многие исследователи делали попытки определить причины детского рака, но лишь небольшое число онкологических заболеваний в детском возрасте вызвано факторами, связанными с воздействием окружающей среды или образом жизни. Основной задачей профилактики рака у детей должно быть формирование у них таких моделей поведения, которые предупредят развитие предотвратимых онкологических заболеваний во взрослом возрасте.

Факторами риска детского рака являются некоторые хронические инфекции, такие как ВИЧ, вирус Эпштейна – Барр и малярия. Эти факторы риска особенно актуальны в СНСД. Другие инфекции у детей могут повышать риск развития рака во взрослом возрасте, и этим объясняется важное значение вакцинации (против гепатита В для профилактики рака печени и против вируса папилломы человека для профилактики рака шейки матки), а также других методов, таких как ранняя диагностика и лечение хронических инфекций, которые могут привести к развитию рака.

По имеющимся на сегодняшний день данным, примерно у 10% всех онкологических пациентов детского возраста имеется генетическая предрасположенность к раку. Для выявления факторов, влияющих на развитие рака у детей, необходимы дальнейшие исследования.

Поскольку предотвратить развитие рака у детей, как правило, невозможно, наиболее эффективная стратегия для сокращения бремени детского рака и улучшения показателей исхода болезни заключается в сосредоточении внимания на своевременной и правильной диагностике с последующим действенным лечением, основанным на фактических данных, и индивидуально-ориентированной поддерживающей терапией.

При выявлении онкологического заболевания на ранней стадии эффективное лечение чаще приводит к положительным результатам, что повышает вероятность выживания, уменьшает страдания и нередко позволяет использовать менее дорогостоящие и менее интенсивные методы лечения. Раннее обнаружение болезни и незамедлительное оказание помощи позволяют значительно облегчить жизнь заболевшего раком ребенка. Правильный диагноз имеет решающее значение для лечения таких пациентов, поскольку лечение каждого вида рака должно проводиться по

определенной схеме, часто предусматривающей хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию.

Ранняя диагностика состоит из трех компонентов:

- информированность о симптомах у ребенка членов семьи и специалистов по оказанию услуг первичной медико-санитарной помощи;
- точная и своевременная оценка клинической картины, диагностика и стадирование (определение степени распространения рака); и
- обеспечение доступа к безотлагательному лечению.

Проблемы учета детей, страдающих онкологическими заболеваниями, работа Популяционного ракового регистра Санкт-Петербурга были отражены в докладе проф. В.М. Мерабишвили, который обратил внимание на изменившуюся демографическую ситуацию — резкое снижение численности детей как в России, так и Санкт-Петербурге. После реорганизации первого в России Популяционного ракового регистра в 1993 г., работающего по международным стандартам, структура онкологической заболеваемости детей была уточнена и существенно приблизилась к средневропейской: так, у мальчиков первое место занимает лимфоидный лейкоз (31,6%), второе — злокачественные опухоли головного мозга (15,6%), третье — неходжскинская лимфома (6,6%); у девочек — лимфоидный лейкоз (29,4%), злокачественные новообразования головного мозга (13,9%), злокачественные опухоли почек (10,2%), соответственно. Основными причинами смертности детей в России по-прежнему остаются состояния в перинатальном периоде (38,5%), травмы и отравления (17,8%), врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (17,6%). Злокачественные заболевания как причина смертности детей в России находятся на 8-м месте — 3,5%. Динамика смертности детей от злокачественных заболеваний свидетельствует, что за прошедшие 32 года смертность в Санкт-Петербурге снизилась в 4 раза у мальчиков и в 5 раз у девочек. Существенное снижение смертности детей происходило в основном в последнее десятилетие.

Сотрудниками нашего института были представлены отдельные научные направления работы НИИ ДОГ ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина». Так, в выступлении Т.В. Горбуновой по проблеме поражения костного мозга при солидных опухолях у детей было отмечено, что наиболее часто костный мозг поражается при нейробластоме (49%) и ретинобластоме (11%). Выявление злокачественных опухолевых клеток влияет на стадирование и выбор лечебной тактики, коррелирует с высокой частотой метастазирования. Проведение иммунологических исследований костного мозга про солидных опухолях у детей выявило зрелые Т-лимфоциты, НК-клетки и субпопуляцию $\gamma\delta$ -Тлимфоцитов, играющих ключевую роль в процессе метастазирования сарком мягких тканей у детей. Выступление М.Ю. Рыкова было посвящено истории развития венозного доступа в медицине, в частности в детской онкологии. Он отдельно остановился на преимуществах установки венозной порт-системы. Обеспечение центрального венозного доступа с помощью имплантируемой портсистемы снижает количество общих анестезий на 65%, операционных осложнений на 61% и способствует непрерывности проведения противоопухолевой химиотерапии.

References:

1. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA // European Journal of Molecular medicine Volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
2. Sultanova L.D. Features of the Dynamics of Morphological Changes in the Liver of Laboratory Animals Under Experimental Acute Irradiation // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2022. - Volume 3, Issue 2. - 1217-1235 p. (Impact Factor - 7,565).
3. Sultanova L.D., Tessaev Sh.J. Morphological Features of the Effect of Acute Radiation on the Thymus of Experimental Animals Results of Study in Dynamics // Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. - 2022. - Volume 01, Issue 05. - 70-78 p. (Impact Factor - 8,7).